

УДК 349.6
DOI 10.5281/zenodo.15425593

Морозов А.А.

Морозов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева, Россия, 117418, Москва, Новочерёмушкинская улица, 69. E-mail: yanamashero0908@yandex.ru.

Толкование понятия «благоприятная окружающая среда» в контексте реализации права каждого человека на устойчивую экологическую среду

Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие «благоприятная окружающая среда» с точки зрения критериев устойчивости и благоприятности в контексте реализации права граждан на устойчивую экологическую среду в регионах Российской Федерации. Предметом исследования являются положения законодательства, определяющие стандарты качества окружающей среды, и правоприменительной деятельности в области природопользования. Выявлен ряд проблемных аспектов устойчивого развития природной среды, затрудняющих реализацию права на благоприятную окружающую среду. Сделан вывод, что влияние субъектов экологических правоотношений на природную среду имеет отрицательный характер, соответственно, это прямым образом влияет на качество осуществления права граждан на благоприятную окружающую среду.

Ключевые слова: экологическое право, защита природной среды, субъекты экологических правоотношений, законодательство об охране окружающей среды, природные ресурсы, права граждан на благоприятную окружающую среду, рациональное природопользование.

Morozov A.A.

Morozov Andrey Aleksandrovich, PhD in Law, Associate Professor, Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 117418, Moscow, Novocheremushkinskaya Street, 69. E-mail: yanamashero0908@yandex.ru.

Interpretation of the concept of a "favorable environment" in the context of the realization of everyone's right to a sustainable environment

Abstract. This article examines the concept of a "favorable environment" in terms of criteria of sustainability and favorability in the context of the realization of the right of citizens to a sustainable environment in the regions of the Russian Federation. The subject of the study is the provisions of legislation defining environmental quality standards and law enforcement activities in the field of environmental management. A number of problematic aspects of the sustainable development of the natural environment have been identified, making it difficult to realize the right to a favorable environment. It is concluded that the influence of subjects of environmental legal relations on the natural environment has a negative character, respectively, it directly affects the quality of citizens' right to a favorable environment.

Key words: environmental law, protection of the natural environment, subjects of environmental

legal relations, legislation on environmental protection, natural resources, citizens' rights to a favorable environment, rational use of natural resources.

Благоприятная для граждан окружающая среда является одним из наиболее важных естественных прав для стабильного развития жизни и деятельности общества. Это означает, что человек как субъект экологических правоотношений может в своих интересах пользоваться безопасными природными ресурсами, требовать от уполномоченных органов надлежащим образом проводить природоохранную деятельность. Отмечается, что право на экологическое благополучие возникло одновременно с появлением человека в природе, осознание которого появилось спустя временной промежуток, в связи с негативной динамикой состояния окружающей среды [2, с. 50]. Однако, именно антропогенный фактор, обусловленный потреблением материальных и духовных благ, оказывает определяющее влияние на экологическое равновесие.

В этой связи, разработка и реализация концепции устойчивого развития окружающей среды в регионах Российской Федерации приобретает особую значимость [3, с. 182]. Ежегодно в нормативном порядке реализуются экологические проекты, вносятся изменения в правовые акты об охране окружающей среды с целью положительного влияния на окружающие нас объекты природы. Множество дискуссионных вопросов зарождается в отношении улучшения состояния экологии, снижения воздействия участников экологических отношений для того, чтобы природа менее испытывала негативные последствия [4, с. 110].

Согласно части 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», благоприятная окружающая среда обладает качествами для стабильной и эффективной работе природных объектов экосистемы [1]. При этом, уточненные критерии экологического благополучия нормативно не определены, что существенным образом создают препятствия для применения правовых условий в практи-

ческой деятельности [5, с. 20]. Например, в различных регионах страны критерий «благоприятности» природной среды воспринимается по-разному. Для коренных народов севера суровые климатические условия являются нормальными средой их существования, в отличие от жителей южных регионов, для которых такая обстановка затруднительная для их образа жизни [7, с. 21].

М.В. Светличная считает, что благоприятная окружающая среда характеризуется соответствием требованиям, предъявляемым к чистоте, сохранению природных ресурсов, экологической устойчивости и биологическому разнообразию [5, с. 22].

Представители научного сообщества также обращают внимание на физические, биологические и химические показатели, которые определяют качество окружающей среды [8, с. 36]. Однако, объективные характеристики природы в правовом измерении не могут дать однозначной оценки стабильности экологической системы. Поскольку со временем требования на получение новых экологических благ постоянно увеличиваются, это является основанием для изменений условий благополучия окружающей среды [10, с. 68]. Каждый конкретный объект природопользования обладает разной степенью качества для удовлетворения потребностей субъектов экологических правоотношений.

Из-за отсутствия уточненных критериев оценки качества окружающей среды в постановлении Пленума от 30.11.2017 г. № 49 дается пояснение, что ответственность за экологический ущерб возникает из-за превышения установленных норм допустимого воздействия на природу. Такие критерии на сегодняшний день имеют обобщенный характер [9, с. 40]. Поэтому, нельзя считать окружающую среду благоприятной только на основании соответствия её показателей установленным нормам. Даже если все пока-

затели в пределах нормы, это не гарантирует благоприятности, если существуют значительные экологические и техногенные риски, выявляемые другими методами оценки, не входящими в стандартные процедуры нормирования [11, с. 99].

Профессор И.О. Краснова обращает внимание на благоприятную окружающую среду как экологическую систему, в которой концентрация загрязняющих веществ находится в пределах допустимых значений, установленных стандартами качества природных ресурсов [13, с. 166]. Однако, сам автор делает акцент на отсутствие достаточного поддержания состояния окружающей среды в благоприятной виде. Зачастую нормативно закрепленные показатели качества лесных, водных и атмосферных объектов определяются отдельно, без учета взаимосвязи и происходящих между ними экологических процессов. В правоприменительной практике человек и природные объекты одновременно подвергаются негативным факторам воздействию [14, с. 26].

При этом существующие экологические стандарты и ограничения на вредное воздействие, установленные для защиты окружающей среды, не гарантируют экологическую безопасность для человека и других живых существ [15, с. 75; 6, с. 226].

Так, одним из актуальных вопросов, с чем сталкивается каждый житель многоквартирных домов – это воздействие табачного дыма на благоприятную окружающую среду в жилом помещении. В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ №4 от 2018 года, суды нижестоящих инстанций отказали гражданину в выплате компенсации за причиненный вред курящими соседями. Отказ был обоснован тем, что запах табака в квартире должен регулироваться установленными санитарными нормами, а не субъективным восприятием потерпевшего. Для каждого человека запах табачного дыма может вызывать индивидуальные последствия в виде удушья, заболевания дыхательных путей, если табачный дым

ощущается систематически, и ряд других последствий, которые необходимо учитывать при привлечении к ответственности нерадивых соседей [16, с. 324].

В подтверждение вышесказанного, А.Ю. Хворостов придерживается следующей позиции, что в качестве общего показателя благоприятности окружающей среды следует рассматривать состояние здоровья населения, проживающего на данной территории [22, с. 316].

Сложно не согласиться с представленной позицией автора, поскольку состояние здоровья населения в регионах страны является определяющим критерием стабильной и благоприятной окружающей среды. Зачастую поступают обращения граждан в связи с нарушением экологической обстановки на территории их проживания [18, с. 375]. Промышленные предприятия, деятельность которых наносит значительный вред экологии, находятся вблизи мест проживания и образовательных учреждений, что соответственно приводит к постепенному ухудшению состояния здоровья общества [17]. Несоблюдение экологических норм участниками экологических правоотношений, чья деятельность связана с вредными отходами производств, приводит к серьезному загрязнению атмосферного воздуха, лесов и водоемов, а также постепенному уничтожению самого общества в целом.

По данным мониторинга экологической ситуации в России, виновными в ухудшении экологической обстановки в стране граждане отмечают самих себя как главных природопользователей. Однако, в настоящее время, привлечение нарушителей к ответственности за ущерб природным благам осуществляется непросто. Отмечается, что права граждан на благоприятную окружающую среду прямым образом зависит от возмещения причиненного вреда природным объектам, охране здоровья и жизни граждан, обеспечивая их право на достоверную экологическую информацию [19, с. 89]. Однако такой цепочке действий в экологических

правоотношениях создает препятствие низкий уровень ответственности субъектов за отрицательные действия либо бездействия в отношении природы. Множество примеров правоприменительной практики подтверждают данный факт. До тех пор, пока один из показателей не будет должным образом исполняться, механизм реализации права на благоприятную окружающую среду исчерпает всю свою сущность и ценность. С целью избежания таких последствий, ученые предполагают возможным закрепить презумпцию ответственности природопользователя как потенциального источника негативного воздействия на окружающую среду и экологический вред [20, с. 198]. Такое законодательное положение закрепит за участником экологических правоотношений обязанность восстановить нормальное состояние окружающей среды, используя собственные ресурсы и силы, или привлекая для этих целей на договорной основе специализированные организации. Подобный метод позволит пользователям природных ресурсов думать о последствиях от причиненного

вреда экологии для улучшения экологической обстановки на территории Российской Федерации [21, с. 1406].

Обобщая вышеизложенное, отметим, что благоприятная окружающая среда имеет ключевое значение для формирования современного экологического законодательства, которое способно гарантировать конституционное право граждан на благоприятную экологическую среду и охрану биологического разнообразия. Исследуемые экологические вопросы с позиции законодательного регулирования и правоприменительной деятельности показали, насколько необходима поддержка природной среды в благоприятном и стабильном состоянии для здорового развития общества. Осознание участниками экологических правоотношений всю серьезность экологической обстановки в регионах нашей страны является первостепенной задачей для поэтапной реализации устойчивой экологической политики, нацеленной на положительный для природы и общества результат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. 2002. №2. ст. 133. URL: <https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob>.
2. Бринчук М.М. Благоприятная окружающая среда – важнейшая категория права // Журнал российского права. 2008. № 9. С. 37-52.
3. Морозов А.А. Защита экологических прав // Защита гражданских прав в условиях реформирования гражданского и гражданского процессуального законодательства: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22 мая 2015 года. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2015. С. 182-185.
4. Морозов А.А. Право собственности на природные ресурсы // Частное и публичное в вещном праве: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 02 июня 2016 года. СПб.: ИД «Петрополис», 2016. С. 108-112.
5. Редникова Т.В. Право каждого на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации: актуальные проблемы обеспечения // Экологическое право. 2024. № 5. С. 18-22.
6. Барбашова Н.В. Экологическое право. М.: ИНФРА-М, 2024. 538 с.
7. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. 2005. № 1. С. 19-26.
8. Балашова Т.Н. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и его реализация в Российской Федерации // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2017. Т. 5. № 4 (20). С. 35-42.
9. Брославский Л.И. Благоприятная окружающая среда как правовая категория // Экологическое право. 2021. № 2. С. 11-17.

10. Морозов А.А. Основания принудительного прекращения права пользования водным объектом в Российской Федерации // Эколого-правовой режим водопользования в Российской Федерации и зарубежных странах: теория и практика: сборник материалов Международного круглого стола, Санкт-Петербург, 10 июня 2021 года. СПб.: Центр научно-производственных технологий «Астерион», 2021. С. 68-72.
11. Морозов А.А. Инновационные меры охраны окружающей среды // Актуальные направления развития отраслей права в условиях новой реальности: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 05 декабря 2024 года. М.: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2025. С. 98-102.
12. Смольяков А.А. Механизмы реализации права человека на благоприятную окружающую среду // Закон. Право. Государство. 2018. № 1 (17). С. 112-121.
13. Краснова И.О. Право на благоприятную окружающую среду как конституционное и экологическое право // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8. С. 165-175.
14. Стариков В.И. Права человека в контексте права на жизнь и права каждого на благоприятную окружающую среду: международный и российский опыт // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 1. № 3. С. 26-30.
15. Бринчук М.М. Конституционное право на благоприятную окружающую среду в свете национальной безопасности // Государство и право. 2014. № 1. С. 74-83.
16. Морозов А.А. К вопросу о заключении гражданами договора об оказание юридических услуг по представлению их интересов в гражданском судопроизводстве по искам о взыскании ущерба причиненного экологическим правонарушением // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 33. С. 324-326.
17. Демичев А.А., Грачева О.С. Экологическое право. М.: Прометей, 2017. 348 с.
18. Крешталь В.А. Некоторые проблемы реализации права граждан на благоприятную окружающую среду в России // Право и правосудие в современном мире: актуальные проблемы публичного и частного права: сборник научных статей молодых исследователей. СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. С. 375-378.
19. Машеро Я.П. Экологическая ответственность за вред, причиненный окружающей среде // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2024: сборник научных трудов по Материалам XI Международной научно-практической конференции, Гатчина, 24 мая 2024 года. Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2024. С. 87-91.
20. Морозов А.А. Правовое регулирование договора поставки в России / А.А. Морозов, К.Г. Сварчевский, А.Л. Саченко // Право и политика. 2021. № 9. С. 197-207.
21. Рыжова А.Д. Взаимосвязь увеличения потребления и ухудшения экологической обстановки // Право и правосудие в современном мире : Сборник научных статей молодых исследователей XI Всероссийской студенческой научно-практической конференции студентов, магистрантов и соискателей (к 25-летию Российского государственного университета правосудия и 20-летию Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия), Санкт-Петербург, 24–25 марта 2023 года. СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2023. С. 1406-1410.
22. Хворостов А.Ю. Экологическое право. М.: КНОРУС, 2023. 414 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 10.01.2002 № 7-FZ (red. ot 08.08.2024) «Ob ohrane okružhajushhej sredy» // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. №2. st. 133. URL: <https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob>.
2. Brinchuk M.M. Blagoprijatnaja okružhajushhaja sreda – vazhnejshaja kategorija prava // Zhurnal rossijskogo prava. 2008. № 9. S. 37-52.
3. Morozov A.A. Zashhita jekologicheskikh prav // Zashhita grazhdanskih prav v uslovijah reformirovanija grazhdanskogo i grazhdanskogo processual'nogo zakonodatel'stv: sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 22 maja 2015 goda. SPb.: Izdatel'skij dom «Petropolis», 2015. S. 182-185.

4. Morozov A.A. Pravo sobstvennosti na prirodnye resursy // Chastnoe i publicnoe v veshhnom prave: sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 02 ijunja 2016 goda. SPb.: ID «Petropolis», 2016. S. 108-112.
5. Rednikova T.V. Pravo kazhdogo na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu v Rossijskoj Federacii: aktual'nye problemy obespečenija // Jekologičeskoe pravo. 2024. № 5. S. 18-22.
6. Barbashova N.V. Jekologičeskoe pravo. M.: INFRA-M, 2024. 538 s.
7. Vasil'eva M.I. Pravo na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu kak jelement pravovogo statusa lichnosti // Jekologičeskoe pravo. 2005. № 1. S. 19-26.
8. Balashova T.N. Konstitucionnoe pravo na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu i ego realizacija v Rossijskoj Federacii // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal «Nauka. Obshhestvo. Gosudarstvo». 2017. T. 5. № 4 (20). S. 35-42.
9. Broslavskij L.I. Blagoprijatnaja okružhajushhaja sreda kak pravovaja kategorija // Jekologičeskoe pravo. 2021. № 2. S. 11-17.
10. Morozov A.A. Osnovaniya prinuditel'nogo prekrashhenija prava pol'zovanija vodnym ob#ektom v Rossijskoj Federacii // Jekologo-pravovoj rezhim vodopol'zovanija v Rossijskoj Federacii i zarubezhnyh stranah: teorija i praktika: sbornik materialov Mezhdunarodnogo kruglogo stola, Sankt-Peterburg, 10 ijunja 2021 goda. SPb.: Centr nauchno-proizvodstvennyh tehnologij «Asterion», 2021. S. 68-72.
11. Morozov A.A. Innovacionnye mery ohrany okružhajushhej sredy // Aktual'nye napravlenija razvitija otraslej prava v uslovijah novej real'nosti: materialy III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 05 dekabrja 2024 goda. M.: Moskovskij universitet im. S.Ju. Vitte, 2025. S. 98-102.
12. Smol'jakov A.A. Mehanizmy realizacii prava čeloveka na blagoprijatnuju okružhaju-shhuju sredu // Zakon. Pravo. Gosudarstvo. 2018. № 1 (17). S. 112-121.
13. Krasnova I.O. Pravo na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu kak konstitucionnoe i jekologičeskoe pravo // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2019. № 8. S. 165-175.
14. Starikov V.I. Prava čeloveka v kontekste prava na zhizn' i prava kazhdogo na blago-prijatnuju okružhajushhuju sredu: mezhdunarodnyj i rossijskij opyt // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pravo. 2016. T. 1. № 3. S. 26-30.
15. Brinchuk M.M. Konstitucionnoe pravo na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu v svete nacional'noj bezopasnosti // Gosudarstvo i pravo. 2014. № 1. S. 74-83.
16. Morozov A.A. K voprosu o zaključenii grazhdanami dogovora ob okazanie juri-dičeskikh uslug po predstavleniju ih interesov v grazhdanskom sudoproizvodstve po iskam o vzyaskanii ushherba prichinennogo jekologičeskimi pravonarushenijem // Innovacii. Nauka. Obrazovanie. 2021. № 33. S. 324-326.
17. Demichev A.A., Gracheva O.S. Jekologičeskoe pravo. M.: Prometej, 2017. 348 s.
18. Kreshtal' V.A. Nekotorye problemy realizacii prava grazhdan na blagoprijatnuju okružhajushhuju sredu v Rossii // Pravo i pravosudie v sovremennom mire: aktual'nye problemy publicnogo i chastnogo prava: sbornik nauchnyh statej molodyh issledovatelej. SPb.: Centr nauchno-informacionnyh tehnologij «Asterion», 2021. S. 375-378.
19. Mashero Ja.P. Jekologičeskaja otvetstvennost' za vred, prichinennyj okružhajushhej sredy // Aktual'nye problemy nauki i praktiki: Gatchinskie čtenija-2024: sbornik nauchnyh trudov po Materialam XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Gatchina, 24 maja 2024 goda. Gatchina: Gosudarstvennyj institut jekonomiki, finansov, prava i tehnologij, 2024. S. 87-91.
20. Morozov A.A. Pravovoe regulirovanie dogovora postavki v Rossii / A.A. Morozov, K.G. Svarchevskij, A.L. Sachenko // Pravo i politika. 2021. № 9. S. 197-207.
21. Ryzhova A.D. Vzaimosvjaz' uveličenija potreblenija i uhudshenija jekologičeskoj obstanovki // Pravo i pravosudie v sovremennom mire : Sbornik nauchnyh statej molodyh issledovatelej XI Vserossijskoj studenčeskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov i soiskatelej (k 25-letiju Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudija i 20-letiju Severo-Zapadnogo filiala Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudija), Sankt-Peterburg, 24–25 marta 2023 goda. SPb.: Centr nauchno-informacionnyh tehnologij «Asterion», 2023. S. 1406-1410.
22. Hvorostov A.Ju. Jekologičeskoe pravo. M.: KNORUS, 2023. 414 s.

Поступила в редакцию: 23.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.